

CAHIERS DU CERLESHS

Numéro spécial
décembre 2020 :
«Littérature et religion : enjeux et perspectives»
Présenté par André Kaboré

ISSN 0796-5966

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

P. U.

Membres du Comité Scientifique

Salaka Sanou, Professeur titulaire, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)
Albert Ouédraogo, Professeur titulaire, Université Joseph Ki-Zerbo, (Burkina Faso)
Joseph Paré, Professeur titulaire, Université Joseph Ki-Zerbo, (Burkina Faso)
Yves Dakuo, Professeur titulaire, Université Joseph Ki-Zerbo, (Burkina Faso)
Keita Alou, Professeur titulaire, Université Joseph Ki-Zerbo, (Burkina Faso)
Ouédraogo Youssouf, Professeur titulaire, Université Joseph Ki-Zerbo, (Burkina Faso)
Afagla Kodjo, Professeur titulaire, Université de Lomé (Togo)
Aliou Sow, Professeur titulaire, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
Mamadou Kandji, Professeur titulaire, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
Louis Obou, Professeur titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
Jean Claude Bationo, Professeur titulaire, Université Norbert Zongo (Burkina Faso)
Alfred, Kiema, Maître de Conférences, Université Joseph Ki-Zerbo, (Burkina Faso)
André Kaboré, Maître de Conférences, Université Joseph Ki-Zerbo, (Burkina Faso)
Alioune Badara Kandji, Maître de Conférences, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
Suzanne Ondrus, Fulbright scholar, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

Secrétariat de rédaction

Balguissa SIMDE

SOMMAIRE

Présentation..... ix

Mythe et religion dans la littérature

Birgitt REISS, Mohamed YAMEOGO & André K. SOMÉ,
«*Un Dieu en qui personne ne croit, n'existe pas.*»
- Les mythes à l'ère de la mondialisation dans le roman d'Abbas Khider
«*Ohrfeige*» (Gifle).....1

Jean Bruno ANTSUE,
Mythes et pratiques religieuses dans *Le feu des origines*
d'Emmanuel Dongala.....15

Chantale KY,
Les enjeux sociaux du mythe théogonique dans : *Les larmes*
de Dieu, La rivière aux mystères ésotériques, Les noces viciées
du Nonmon.....33

Littérature, religion et idéologie

L. OLUSOLA OGUNTOLA,
La superstition religieuse vis-à-vis du devenir des sociétés
antillaises à l'ère de la mondialisation.....57

Yamba Prosper NIKIEMA,
Littérature et traditions dans *Crépuscule des temps anciens*
de Nazi BONI.....73

Bellarmin Etienne ILOKI,
Brièveté et sens du sacré dans le *Bloc-notes* de François MAURIAC.....93

Tégawende Stéphane OUEDRAOGO & Sibdou Nelly Maria
BELEMGNYGRE,
A la croisée des identités religieuses : des passerelles aux clivages111

EUCHARIA EBELECHUKWU,
Nathan le sage : La religion ou la division ?.....123

Jean DAO
The Role of Religion in Peace Making Process: A Case Study of
David Wilkerson's *The Cross and the Switchblade*.....139

Abib SÈNE, A Comparative Semiotic Analysis of Kimathi and Jesus Christ in Ngugi wa Thiong’o and Micere Mugo’s <i>The Trial of Dedan Kimathi</i> (1996).....	155
Nakpohapédja Hervé COULIBALY, Spiritualité et souffrance expiatoire dans <i>la femme pauvre</i> de LEON BLOY.....	167
Vamara KONÉ, Literature and religion : testimony and the prospect of social rejuvenation in <i>Left to Tell</i> by Immaculée Ilibagiza	181
Wôkoudo Marcel MASSIMBO, Resilience of the Oppressed through the Religion of the Oppressor in Olaudah Equiano’s <i>The Interesting Narrative</i>	205
Littérature et culture de la paix	
ADEDEJI ALIYU AJAO, Le dilemme de l’homme noir à travers <i>les paradis terrestres</i> de FEMI OJO-ADE.....	221
André KABORE, Peaceful Religious Coexistence within Nature in Thiobian’s <i>Before the Fires I was Black</i>	237
Lassane OUEDRAOGO & Tegawende Stéphane OUEDRAOGO, Training (Into) Religious Tolerance in Idrissa Ouedraogo and Issa Traoré de Brahim’s <i>Trois Hommes, Un Village</i>	255
Serge Lazare OUEDRAOGO, Fighting Against Terrorism in Sub-Saharan Africa: The Role of Literature as a Marginalized Field.....	265

**Littérature et didactique : enseignement de valeurs
humaines et religieuses**

Kiswindsida Michel YAMEOGO, Éthique et didactique des proverbes <i>moose</i> du Burkina Faso.....	285
Tilado Jérôme NATAMA, La transmission de valeurs humaines et religieuses dans <i>L'enfant noir</i> de Camara Laye.....	305
Patrice ADICO, <i>Nathan der Weise</i> de Gotthold Ephraim Lessing ou du pluralisme religieux à la tolérance religieuse.....	323
Recommandations aux auteurs des articles.....	341

Présentation

Nous avons le plaisir de présenter ce recueil qui rassemble les contributions variées qui ont été proposées suite à un appel à communication pour un colloque sur «Littérature et religion : enjeux et perspectives». Le colloque n'a pas pu se tenir à cause de la maladie à coronavirus mais le laboratoire a décidé de réunir les différents projets de communication et de les instruire pour les publier dans un ouvrage collectif. C'est une première pour le Laboratoire Littératures et Civilisations Anglophones (LCA) de l'Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication (ED. / LE.SH.CO).

Avant de présenter chaque article, il sied de présenter l'argument du colloque qui a constitué de fil conducteur des textes publiés. Le but dudit colloque était de chercher à comprendre ce qu'est un fait religieux ou un mythe dans un texte littéraire et son apport dans l'éducation des lecteurs à la culture de la paix. C'était une invitation à réfléchir sur les rapports entre la littérature et les religions, la littérature et les mythes, et plus précisément sur la contribution des œuvres littéraires dans l'instauration d'une coexistence pacifique entre les croyants de religions différentes.

La réflexion est née, d'une part, du constat que la religion et les mythes sont au cœur de la trame de maintes œuvres littéraires, de l'antiquité à nos jours. Par exemple, déjà au 18^e siècle, dans *Candide* (1759), Voltaire, à travers ses personnages, laisse entrevoir la complexité de la religion chrétienne et les absurdités qu'elle entraîne. Au 20^e siècle, utilisant un autre procédé qu'est l'absurde, Albert Camus dénonce les abus de la religion dans son roman *l'Étranger* (1942). Au début du 21^e siècle, l'écrivaine Burkinabè

Bernadette Dao invite à une culture de tolérance religieuse dans *La crèche du petit Mohammed* (2002), tandis que la nigériane Chimamanda Ngozi Adichie traite des conséquences néfastes du fanatisme ou de l'extrémisme religieux dans *Purple Hibiscus* (2003). *The 27th Kingdom* (2010) de Alice Thomas Ellis, *Le Royaume* (2014) d'Emmanuel Carrère et beaucoup d'autres œuvres de fiction traitent de la religion. Sur le site web babelio.com, la rubrique «religion et littérature» regorge de près d'une trentaine d'œuvres littéraires sur des motifs religieux tandis que bookriot.com énumère les cent meilleurs romans portant sur le thème de la religion ces dernières décennies. La religion est donc abondamment abordée en littérature.

D'autre part, l'invite à la réflexion a été imposée par le contexte sous régional (Mali, Nigéria, Burkina) où des extrémistes religieux tentent de détruire la coexistence pacifique entre croyants de diverses religions. Tous ces faits amènent à se demander quels peuvent être les enjeux de la littérature traitant de thèmes religieux dans l'éducation à la culture de la paix. Dans quelles perspectives la présence du mythe et/ou du religieux en littérature favorise-t-elle celle-ci à contribuer à l'éducation à la tolérance religieuse ? C'est à l'examen de cette double question que l'appel à communication a convié les enseignants-chercheurs.

En réponse à l'appel à contributions lancé le 05 août 2019, plus de soixante-dix enseignants-chercheurs et doctorants ont répondu mais 20 seulement furent sélectionnés pour faire partie de cet ouvrage qui est organisé en sous-thèmes choisis de préférence par les enseignants-chercheurs et les étudiants parmi ceux initialement proposés. Parmi les contributeurs, nous avons des littéraires du Nigéria, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Congo et du Burkina Faso dont les différentes approches permettent de cerner les rapports entre littératures et religions en Afrique de l'Ouest et ailleurs.

Le présent ouvrage est subdivisé en quatre parties. La première porte sur «Mythe et religion dans la littérature», la deuxième sur «Littérature, religion et idéologie», la troisième sur «Littérature et culture de la paix» et la dernière sur «Littérature et didactique : enseignement de valeurs humaines et religieuses». Cette présentation analyse la vingtaine d'articles sous

plusieurs angles qui nous semblent complémentaires. Chaque article sera présenté à l'intérieur du sous-thème dont il relève.

Mythe et religion dans la littérature

Les contributions regroupées sous ce sous-thème analysent la présence et la signification de mythes dans diverses œuvres : *Die Ohrfeige* de Abbas Khider, *Siddhartha* de Hermann Hesse et *Les larmes de Dieu, La rivière aux mystères ésotériques, Les noces viciées du Nonmon*, respectivement de Macaire ETTY, Toussaint Hènènè DAMAN et Wamseru Amoru Asama ONGOÏBA. Les approches critiques sont diverses mais se complètent.

Dans une approche conceptuelle de la métamorphose inachevée, les chercheurs Birgitt Reiß, Mohamed Yaméogo et André K. Somé analysent l'histoire d'un déplacé d'Irak en Allemagne que Abbas Khider peint dans son roman «Die Ohrfeige». Ils démontrent comment à travers le médium littéraire du grotesque, on peut arriver à esquisser une image inversée pour un réaménagement réussi dans un monde en proie à la discorde et faire ressortir des points de rupture d'une coexistence pacifique dans un contexte de mondialisation. Les vies détruites se reflètent ainsi dans un mythe devenu grotesque. D'où le thème de leur article : «*Un Dieu en qui personne ne croit, n'existe pas.*» - Les mythes à l'ère de la mondialisation dans le roman d'Abbas Khider «Ohrfeige» (Gifle).

Dans «Mythes et pratiques religieuses dans *Le feu des origines* d'Emmanuel Dongala», Jean Bruno ANTSUE, quant à lui, essaie de prouver, à travers l'approche socioculturelle et l'intertextualité, la pluralité des mythes dans ledit roman et d'établir leur interaction avec les pratiques religieuses relatives à la cosmogonie, la vision du monde et le patrimoine culturel. Il montre ainsi que les mythes sont inhérents à la société humaine.

Chantale KY, dans «Les enjeux sociaux du mythe théogonique dans le roman ouest-africain francophone : *Les larmes de Dieu, La rivière aux mystères ésotériques, Les noces viciées du Nonmon*», a recours à la mythanalyse de Gilbert Durand pour analyser les mythes théogoniques présents dans lesdits romans afin d'en déterminer leur apport à la construction du sens des œuvres concernées. Son analyse fait ressortir, d'une

part, les motifs justificatifs du recours aux récits antiques, et d'autre part, permet de voir comment leur réactualisation apporte des solutions aux conflits à caractère religieux auxquels sont confrontées les sociétés actuelles.

Littérature, religion et idéologie

Les réflexions autour de ce sous-thème sont plus abondantes et très diversifiées. Une dizaine d'œuvres littéraires sont abordées de différentes manières et d'approches diverses.

Dans «La superstition religieuse vis-à-vis du devenir des sociétés antillaises à l'ère de la mondialisation», L. Olusola Oguntola, à travers une analyse textuelle détaillée qui s'appuie sur la mythocritique, examine *Gouverneurs de la rosée* (1944) de Jacques Roumain et *Moi Tituba sorcière* (1986) de Maryse Condé, récits ponctués du magico-religieux. Il met en exergue le spectre monstrueux que constitue la superstition religieuse sur le développement des sociétés antillaises à l'ère de l'avancée des technologies, car engendrant une culture de léthargie par un recours constant à l'invisible. Le poids de cet héritage sur le développement de leurs sociétés se voit ainsi démystifié.

Yamba Prosper NIKIEMA présente Nazi BONI comme l'avocat défenseur de l'animisme, de la culture bwaba et africaine dans son article «Littérature et traditions dans *Crépuscule des temps anciens* de Nazi BONI». A travers une approche structurale de l'œuvre, il montre comment à travers l'opposition entre les personnages positifs, d'une part, à l'image de l'Ancêtre Gnassan qui incarnent à la fois les qualités et vertus humaines cardinales qui fondent la religion animiste, et les personnages négatifs, d'autre part, à l'image du colonisateur et ses adjuvants, le romancier exprime son indéfectible attachement à l'animisme comme source de vie et de progrès pour le Bwamu tout entier.

De même, Bellarmin Etienne ILOKI, selon une approche structuraliste, montre, dans son article «Brièveté et sens du sacré dans le *Bloc-notes* de François Mauriac», que ce qui fait l'originalité de Mauriac, c'est d'avoir associé le Christ à sa vie la plus profonde : à aucun moment de sa vie, la foi n'a cessé d'être l'ami de Mauriac. Il démontre que le silence qui affecte

personnellement Mauriac a des répercussions sur son œuvre, en particulier le mouvement de la phrase qui se fait brève, d'où le recours au discours fragmenté qui ne restitue pas l'intégralité de l'expérience.

Sibdou Nelly Maria BELEMGNYGRE et Tegawende Stephane OUEDRAOGO dans leur réflexion "At the Crossroad of Religious Identities: from Stereotypes to Clichés", offrent, à travers l'approche de la réception de Stanley Fish, une compréhension de la psychologie des personnages et l'impact de la lecture de ladite œuvre sur les lecteurs potentiels. L'objectif poursuivi est de montrer dans quelle mesure la littérature a un impact sur les convictions religieuses des personnages et sur les amoureux de la littérature.

Dans «*Nathan le sage : La religion ou la division ?*», Eucharia EBELECHUKWU, partant de l'observation que l'intolérance religieuse et ses conséquences néfastes se répandent de jour en jour, explore *Nathan le sage* de Gotthold Ephraim Lessing comme instrument de sensibilisation pour une coexistence religieuse pacifique. Sa conviction est que la littérature, en tant que sens, style, message et guérison, peut venir au secours de l'inhumanisme naissant de la religion à travers l'écrivain qui vide son moi pour guérir des plaies sociales.

Jean Dao quant à lui, à travers une analyse narratologique de l'œuvre de David Wilkerson, *The Cross and the Switchblade*, montre la relation qui existe entre foi chrétienne et construction de la paix. La trame de l'œuvre est bâtie sur une histoire vraie que l'auteur a vécue comme acteur de réconciliation et de paix entre deux factions de bandits. L'étude aboutit à la conclusion que la religion est un facteur majeur dans la construction de la paix, d'où le titre : "The Role of Religion in Peace Making Process: A Case Study of David Wilkerson's *The Cross and the Switchblade*".

Abib SENE, dans «A Comparative Semiotic Analysis of Kimathi and Jesus Christ in Ngugi wa Thiong'o and Micere Mugo's *The Trial of Dedan Kimathi* (1996)», recourt à l'approche sémiotique pour faire ressortir la ressemblance entre les tentations subies par les deux grandes figures que sont le Christ et Kimathi pour la renaissance de leurs communautés respectives. Il présente l'œuvre comme l'expression de l'esprit d'un peuple révolté contre toute domination politique et toute exploitation économique.

Dans «Spiritualité et souffrance expiatoire dans la *Femme pauvre* de Léon Bloy», Nakpohapédja Hervé COULIBALY montre comment, par le jeu de l'écriture, Léon Bloy parvient à présenter la souffrance de Clotilde comme un processus expiatoire susceptible de parfaire le monde. Partant d'une approche transversale privilégiant la narratologie énonciative, il analyse le discours de la spiritualité pour en ressortir l'esthétique scripturale de Léon Bloy.

L'analyse de l'expérience religieuse de Ilibagiza est au cœur du travail de Vamara KONÉ dans «Literature and Religion: Testimony and the Prospect of Social Rejuvenation in *Left to Tell* By Immaculee Ilibagiza». Il montre comment la foi chrétienne d'Ilibagiza et son témoignage émouvant offrent une introspection à l'univers des écrits autobiographiques spirituels conduisant à la régénération sociale. Grâce à une approche structurelle, il fait ressortir, d'une part, les procédés littéraires utilisés pour exprimer la vie spirituelle d'Ilibagiza et, d'autre part, l'intention de l'auteur de mettre sa nouvelle expérience spirituelle au service d'une population déchirée par la guerre afin de construire une nouvelle société de paix et d'amour.

Enfin, Wôkoudo Marcel MASSIMBO, dans «The Resilience of the Oppressed through the Religion of the Oppressor in Olaudah Equiano's Life» examine l'expérience religieuse d'Equiano. Il recourt à la psychanalyse freudienne et à la théorie de la résilience pour examiner l'utilisation qu'Equiano fait du christianisme pour résister face à l'oppression de ses maîtres. Il montre que la religion chrétienne fut pour Equiano un refuge contre les traumatismes et la source de sa renaissance. Il invite ainsi les lecteurs à recourir à la littérature pour y puiser la paix et la résilience.

Littérature et culture de la paix

Les réflexions dans cette rubrique analysent des œuvres littéraires en se focalisant sur leur contribution à la promotion de la culture de la paix. Il s'agit notamment de *Les paradis terrestres* de Femi Ojo- Ade, *Before the Fires I was Black* de Prince Lamourd Thiobiany, des œuvres autobiographiques de Hermann Hesse : *Siddhartha*, *Demian* et la série de courts métrages *Trois Hommes*, *Un Village* d'Idrissa Ouédraogo et Issa Traoré de Brahim.

A travers la critique sociologique, Aliyu Ajao ADEDEJI entreprend une analyse qualitative de l'œuvre de Femi Ojo-Ade, *Les Paradis Terrestres*. D'où le titre : «Le Dilemme de l'homme noir à travers *Les paradis terrestres* de Femi Ojo- Ade». Il met en exergue les différentes situations où la condition humaine du Noir y est remise en cause. Il démontre comment le Noir est en quête perpétuelle d'identité partout où il se trouve à cause du rejet social dont il est sans cesse victime.

Quant à André KABORE, au moyen des paradigmes contre-discursifs et autocritiques de la théorie de l'écocritisme post-colonial à travers lesquels la postcolonie répond aux problèmes du colonialisme et de l'environnement avec leurs implications diverses, il analyse, dans "Peaceful Religious Coexistence within Nature in Thiobiany's *Before the Fires I was Black*", les problèmes environnementaux et religieux développés dans le roman du Burkinabè Lamouré Thiobiany, *Before the Fires I was Black: a Blueprint for a Brighter Future* (2018). Il examine écologiquement les moyens par lesquels les traditions et les valeurs africaines peuvent survivre face à la mondialisation et être stratégiquement utiles au développement futur. Il montre comment la réhabilitation de la religion traditionnelle africaine, le soin accordé à Mère Nature et l'inculturation sont les voies et moyens que l'auteur met en avant pour militer en faveur d'une coexistence pacifique entre croyants de différentes religions du Burkina Faso.

Dans «Training (Into) Religious Tolerance in Idrissa Ouedraogo and Issa Traoré de Brahim's *Trois Hommes, Un Village*», Lassane Ouedraogo et Tegawende Stéphane Ouédraogo utilisent les techniques de l'analyse critique de discours pour analyser la série de courts métrages *Trois Hommes, Un Village* d'Idrissa Ouédraogo et Issa Traoré de Brahim qui relate le train-train quotidien de trois leaders religieux représentant trois grandes religions. Ils montrent que cette série est une vitrine de formation à la tolérance religieuse et à l'instauration d'une culture de la paix par les enseignements qu'elle véhicule.

Enfin, dans «Fighting Against Terrorism in Sub-Saharan Africa: The Role of Literature as a Marginalized Field», Serge Lazare OUEDRAOGO s'appuie sur les concepts littéraires deleuziens de "territorialisation", "déterritorialisation" et "reterritorialisation" pour analyser la puissance de la

littérature dans la lutte contre le terrorisme. Partant de l'observation que les groupes terroristes gagnent du terrain en Afrique de l'ouest, son étude montre la capacité de la littérature à déterritorialiser les bases idéologiques de ceux-ci pour une nouvelle territorialisation.

Littérature et didactique : enseignement de valeurs humaines et religieuses

Nous réunissons ici des réflexions appartenant initialement à deux sous-thèmes : «Littérature et didactique» et «Littérature et enseignement de valeurs humaines et religieuses». Les trois articles de ce volet abordent la didactique dans la littérature orale et l'analyse critique de *L'enfant noir* de Camara Laye et *Nathan der Weise* de Gotthold Ephraim Lessing.

Dans «Ethique et didactique des proverbes *moose* du Burkina Faso», le travail de *Kiswindsida Michel YAMEOGO*, a consisté, d'une part, à récolter une dizaine de proverbes *moose* auprès de personnes-ressource dans leurs contextes d'utilisation, et, d'autre part, à les transcrire et à procéder à leur analyse avec l'ethnolinguistique de Calame-Griaule, à laquelle est associée la structure d'image de Cauvin Jean. Il ressort de l'étude qu'au-delà de la fonction rhétorique des «*yelbundi*» ou proverbes et de leur forme stylisée, ils sont une banque de codes de bonnes conduites en société et ainsi peuvent, à n'en point douter, servir de support d'éducation.

Tilado Jérôme NATAMA utilise *La pragmatique : Outils pour l'analyse littéraire* (1998) de Jean-Marie Gouvard pour analyser l'enfant noir de Camara Laye et y faire ressortir ses valeurs humaines et religieuses, d'où son titre : «La transmission de valeurs humaines et religieuses dans *L'enfant noir* de Camara Laye». Son étude révèle la présence dans ladite œuvre de valeurs humaines et religieuses telles que la prudence, la patience, la politesse, la solidarité, le courage, l'honnêteté, l'amour du prochain dont font montre le personnage principal (Laye), ses parents, ses grands-parents et ses oncles. L'étude révèle que, en fin de compte, aucune valeur humaine n'est innée et que tout s'acquiert pendant l'éducation.

Enfin, Patrice ADICO, dans «*Nathan der Weise* de Gotthold Ephraim Lessing ou du pluralisme religieux à la tolérance religieuse», fait ressortir, à

partir d'une analyse immanente et interculturelle de cette pièce de théâtre, *Nathan der Weise*, le mécanisme d'une vraie tolérance religieuse. Son étude tripartite s'articule autour de l'expression de chacune des trois grandes religions monothéistes dans l'œuvre, du mécanisme facilitant la tolérance religieuse et la vision de Lessing pour une religion humaniste

Pour terminer, je voudrais remercier le comité d'organisation du présent ouvrage collectif constitué du Dr Alfred Kiema, maître de conférences en études anglophones, président du comité, les deux secrétaires, Dr Michel Poda, maître assistant en littérature américaine et M. Marcel Massimbo, doctorant, le trésorier Dr Donat Hien, maître assistant en littérature africaine et tous les membres du laboratoire et du Centre de Recherche et d'Etudes Anglophone (CREA), le Pr Sié KAM, professeur titulaire, Directeur des Presses Universitaires et son personnel, le Dr Bernard Kaboré, Directeur des Cahiers du Centre d'Etudes et de Recherches en Lettres, Sciences Humaines et Sociales (CERLESHS). Nous remercions également les différents contributeurs à ce premier ouvrage.

Nous espérons que ces différents articles qui analysent la contribution de la littérature dans la résolution des crises liées à la religion à travers différentes approches permettront de mieux comprendre la complexité de ce thème qui demeure d'actualité dans un monde en proie au terrorisme religieux qui prend sans cesse de l'ampleur.

Dr André Kaboré, Maître de conférences en Littérature Comparée

*Responsable du Laboratoire Littératures
et Civilisations Anglophones (LCA)*

Mythe et religion dans la littérature

NATHAN LE SAGE : LA RELIGION OU LA DIVISION ?

EUCHARIA EBELECHUKWU
Department of European Languages & Integration Studies
University of Lagos, Lagos, Nigeria
eebelechukwu@unilag.edu.ng

Résumé

Le trafic de communication entre les mondes spirituel et physique se caractérise par une convulsion religieuse qui blesse davantage l'humanité. Ce qui nous amène à demander si la religion aurait échoué dans son but ultime de l'amour du prochain au sein des penchants idéologiques et diversités humaines. La religion se renierait-elle par cette intolérance religieuse dont les conséquences néfastes s'accroissent de jour en jour ? Et si l'écrivain, qui avant tout, est observateur pénétrant de son milieu, écrit dans l'objectif de nuire, plaire ou guérir, comment peut-il en venir au secours ? Telle est la visée de cette communication qui s'attarde à démontrer en quoi l'écriture pourrait servir pour tuer cet inhumanisme naissant de la religion. L'étude répond aux différents objectifs formulés en exploitant la théorie morale de Jürgen Habermas (2003), qui accorde à l'Etat, le statut de garant de paix sociale, dans un pluralisme des opinions et des croyances. L'application de cette théorie sur *Nathan le sage* (2006) de Gotthold Ephraim Lessing redéfinit le concept de religion et projette l'œuvre d'art comme instrument de sensibilisation pour une coexistence pacifique religieuse.

Mots clés : Littérature ; Religion ; Intolérance ; Dieu ; Coexistence ; Homme

Abstract

The traffic of communication involving the spiritual and physical worlds is characterized by a religious convulsion that often plagues humanity. Has religion

failed in its ultimate role of ensuring the love of the fellow being among human diversities and ideologies? Does religion contradict itself with this glaring religion intolerance and the daily attendant negative effects? And if the writer, who is considered in the first place, a profound observer of his environment, writes to disturb souls, please or heal minds, in which manner can he bring solution to this problem? This write-up therefore seeks to present the role of literature in curbing religion intolerance. The study explores the various objectives set up by adopting the moral theory of Jürgen Habermas (2003) which makes the State the guarantor of social peace in the midst of opinions and ideologies. The application of this theory on *Nathan the Wise* (2006) of Gotthold Ephraim Lessing redefines the concept of religion and projects Art as a sensitization tool for a peaceful coexistence

Key words: Literature; Religion; Intolerance ; God ; Coexistence ; Man

Introduction

Histoires et civilisations révèlent au fil du temps des confessions religieuses au sein des communautés humaines. Elles les projettent comme des pratiques sacrées fortifiant l'harmonie des corps biologique et social ; ce qui explique la grande importance accordée à ce sujet. Au fait, la religion suscite un nom commun en tout : Dieu, être suprême. Ce terme fait comprendre qu'un nœud lie des hommes à des dieux. La fonction spirituelle et morale de la religion s'associe donc au caractère divin et se manifeste par son influence sur l'homme, être dont l'étoffe de base se compose par une âme, un esprit et un corps. En d'autres termes, la nature de l'homme encourage la religion.

Durkheim (1912) qui prévoyait une chute de religion par la modernisation et son remplacement par des religions civiles (ex : parade, célébrations patriotiques, etc.), postulait déjà que la survivance de la religion doit être pour une cohésion et stabilité sociale car elle influence la pensée et le comportement des membres de la société. La religion se présentant de ce fait, comme une nourriture spirituelle pour un maintien de paix individuelle et collective, de par ses caractères de personne abstraite, morale, très puissante, et ayant pour rôle de garantir l'amour du prochain. Contrairement à ces attentes qu'on se fait de la religion, elle suscite plutôt des polémiques, créant par conséquent, des cortèges de méchancetés qui infectent le monde.

Actuellement, on remarque une métamorphose des religions en monstres tels que le terrorisme, la haine et plus principalement, l'intolérance religieuse. Qu'est-ce- qui aurait donc dévié le sens moral de la religion ? Est-ce par diversité humaine ou religieuse ? Pourquoi cette intolérance à l'égard des autres confessions parmi les hommes ? Y a-t-il des facteurs fondamentaux ou secondaires à cet inconfort que provoque la religion dans l'espace humain aujourd'hui? Autant de questions qui nous permettront de démontrer «la faute humaine» dans l'intolérance religieuse à travers *Nathan le sage* de Gotthold Ephraïm Lessing. L'étude s'appuie sur la théorie de Jürgen Habermas dans «De la tolérance religieuse aux droits culturels», pour donner plus de lueur sur l'idée de tolérance et d'intolérance religieuses.

1. Jürgen Habermas et sa théorie de tolérance religieuse

Habermas (2003) traite la tolérance pour un multiculturalisme et coexistence à droits égaux entre différentes formes de vie culturelle présentée dans le cadre d'une même démocratie constitutionnelle. Il n'hésite pas à avouer que les règles de tolérance répondent à des conflits religieux, à cause d'une impartialité qui provoque le refus et l'acceptation de tolérance. Il invite par conséquent l'Etat à imposer la neutralité dans ce jeu de tolérance, car se dit-il, ceci correspondrait à la base normative d'une universalisation qui lie les droits religieux aux droits culturels. J. Habermas (2003, p.15), repère ainsi, trois raisons pouvant motiver la tolérance.

1.1. Les raisons motivant le refus de tolérance

Les raisons qui motivent le refus de tolérance doivent être publiquement reconnues légitimes. Les intéressés peuvent fonder leur refus sur un désaccord raisonnablement persistant car tout refus n'est pas raisonnable. Le refus doit pouvoir surmonter les préjugés. Habermas cite par exemple Goethe qui rejette la tolérance car selon lui, toute tolérance a une limite. Pour Habermas, ceci ne peut être vrai que s'il existe une délimitation qui s'effectue de façon autoritaire, unilatérale et qui donne à la tolérance, la marque d'une exclusion dans l'inclusion arbitraire. Cela dit, s'il y a réciproquement une liberté religieuse dans une démocratie, la tolérance religieuse y serait. Toutefois, chacun exercera librement sa religion au moyen d'une liberté négative correspondante qui fera éviter des empiètements de la

confession des autres. Cette liberté négative est un appel au respect du choix religieux de l'autre. On est appelé à respecter notre concitoyen, même si on considère la façon de vivre qui en découle comme mauvaise.

1.2. Les raisons motivant l'acceptation de tolérance

Lorsque nous nous demandons ce qu'attend de nous une requête de tolérance, ce qu'il faut expliquer, c'est l'acceptation des raisons moralement supérieures à celles qui motivaient le refus. La personne tolérante reconnaît ses propres limites des droits égaux accordés à tout un chacun. Elle doit aussi respecter les droits des autres.

1.3. Les raisons motivant l'exclusion du comportement intolérant

Elles montrent si oui ou non, l'Etat respecte la règle de neutralité et si la législation et la justice institutionnalisent correctement la tolérance. Selon Habermas, lorsque les lois d'un Etat ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent à se tolérer entre elles. Les lois doivent obliger à ces religions de ne pas troubler l'Etat et de ne pas se troubler entre elles. Il relève le fait que l'obéissance de la loi de tolérance religieuse ne poursuit pas seulement la paix sociale, mais également un droit au libre exercice de sa religion, droit qui repose sur la reconnaissance réciproque de la liberté religieuse de l'autre et entraîne ainsi le droit négatif de respecter les pratiques religieuses des autres. Alors pour lui, la liberté religieuse doit être fondamentalement due à toute personne en tant qu'être humain car elle définit le domaine de ce qu'il convient d'accepter indépendamment de la religion à laquelle elle adhère. L'Etat doit respecter les règles de neutralité.

1.4. Caractéristiques de l'Etat

L'Etat a une conscience. Il n'est ni abstrait, ni une énigme. En effet, il est tout d'abord une collectivité agréée de pensées humaines. En d'autres termes, des hommes qui pensent forment et font fonctionner l'Etat, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés. Un seul homme ne constitue donc pas l'Etat, mais des hommes, quoique dans un régime dictatorial. Et ces hommes qui constituent l'Etat, pratiquent aussi des religions reconnues comme institutions dont la bonne opération repose sur l'homme, qui tout le seul, doit assurer la tolérance religieuse. Afin donc de mieux comprendre l'opération

des différentes religions, les contacts religieux, et les chaos qui en résultent actuellement, définissons d'abord cet être que Dortier (2012) appelle «étrange animal», à savoir l'homme.

2. L'homme

2.1. Qui est –il ?

Il semblerait difficile de dire exactement ce qu'est l'homme, ou de trouver une définition qui nous permettrait de caractériser une fois pour toute, le concept de l'homme car il se présente comme un tout indissociable qui entretient un rapport avec autrui. Créature aux multiples dimensions qui parle, se souvient et surtout pense, B. Pascal (2004, I-XV) le définit comme, «...un roseau le plus faible des créatures, mais un roseau pensant». Cette caractéristique qui le distingue des animaux constitue sa marque singulière d'être qui raisonne, ce que R. Descartes (2011, p.6) appelle. «Le bons sens..... puissance de bien juger et de distinguer le vrai d'avec le faux». En effet, l'homme ne se juge pas seulement, il juge aussi l'autre. Et comme l'affirme E. Kant (1999), «il est membre d'une communauté humaine sous des conditions sociales et culturelles». Il a une conscience.

La science, la psychologie, l'histoire et la religion, le cernent de façon différente et lui donnent des définitions qui sans doute se perdent en conjecture dans sa saisie effective, rendant plus claire cette définition de Montaigne (1580 : I, 1), «être ondoyant et divers», puisqu'il estime qu'il y a de l'inconstance dans ses actions (1580 : II, 1). L'homme ne peut en réalité bien se définir, c'est l'autre au contraire qui le décrit car il l'observe : ses actions, ses activités, son caractère, ses engagements individuels le caractérisent et le projettent par rapport à son semblable. Nous vivons pour nous-mêmes. Et comme l'indique Habermas (2003), la vie en société limite les propres désirs de l'homme et l'oblige à reconnaître les droits et liberté de l'autre ; De plus, l'homme est guidé par cette force qui le pousse à croire en un être infini, suprême, propriétaire et créateur de tout ce qui recouvre l'univers, contrôleur des affaires des humains et toutes autres créatures. Cet être infini impose l'ordre et la nature des choses et exige surtout une vénération. L'homme est donc une créature créée pour vénérer son créateur.

2.2. L'aspect religieux de l'homme

La religion présente l'homme comme un être mortel, moral et en relation personnelle avec Dieu. En d'autres termes, il a une nature religieuse et sa perfection réside dans la vérité de la foi qu'il déverse dans la vénération de l'être suprême dont la caractérisation demeure aujourd'hui, un grand débat à cause des différents modes de vénération qui provoquent actuellement, des schismes humanitaires et moraux, si bien que l'existence de Dieu devient un leurre car reniée par certains.

2.3. Dieu existe-t-il pour tous ?

Bien que certains se disent incroyants ou athées, la vénération de l'être suprême n'est pas objectée. Le fait même d'opposer l'existence d'un Dieu, présuppose qu'on croit en autre chose de meilleure, ne serait-ce que cette énergie et force qui nous pousse à agir. Elle représente un dieu dans nous-même, qui nous distingue des autres. Il ne serait donc pas erroné de conclure que chaque individu croit en quelque chose et c'est cette chose qui représente notre force motrice, un dieu.

Prenons l'exemple d'un bébé. Il ne connaît aucun dieu, à part celui qui s'occupe de lui. A ce stade, c'est cette personne qui lui donne sa raison d'être. Dès qu'il grandit et devient indépendant, sa vie en société lui offre le choix de s'accrocher à un nouveau dieu, soit un dieu culturel (la religion) ou un dieu social (la politique, loisirs). Culture et religion sont donc indissociables. On comprend alors pourquoi Habermas étudie la tolérance religieuse dans un multiculturalisme, ce qui est évident car les sols où bouillonne l'intolérance religieuse sont d'une diversité culturelle.

Au fait, la religion se présente comme la matière de base ou la substance physique qui caractérise un groupement d'individus qui se proclament avoir le même désir ou dieu, la même source de puissance ou d'énergie spirituelle. C'est pourquoi il existe des diversités religieuses et représentations multiformes telles que nous le découvrons dans notre texte d'étude *Nathan le sage* : les monothéistes (Juifs, Chrétiens, Musulmans, Bouddhistes), les polythéistes (animistes), symbolisés respectivement par la croix de David, la croix simple, l'étoile et le croissant, la fleur de lotus et la croix solaire, faisant de la sphère humaine, un espace polythéiste substantifié

par des religions qui présentent en commun, le mystérieux, le surnaturel, l'incompréhensible, et dont la fonction commune est celle de toujours rappeler à l'homme d'être bon, de rejeter le mal et de reconnaître l'existence d'un être suprême et juge de leurs actes. C'est dans cette perspective qu'écrit E. Durkheim (1912, p.3), «toutes les religions sont vraies à leur façon :...toutes traduisent,...de manières différentes, quelque besoin humain». Le plus grand juge de l'univers s'y révèle alors, et fait de la religion, une police morale qui aide à reconnaître les lois qui guident le cosmos et son maintien, et favorisent la coexistence humaine. Ces lois que l'homme a brisées par sa faute, Lessing nous les présentent dans *Nathan le Sage*.

3. La faute humaine

3.1. L'histoire

Un Dieu fabrique une bague vertueuse, multicolore, de valeur inestimable, ayant la vertu secrète de plaire à Dieu et aux hommes. Il ordonne de la passer de génération en génération à chaque fils aîné de la descendance humaine à qui il accorde le pouvoir de contrôle et de direction. Un nouvel héritier la transmet plutôt à un fils préféré, qui à son tour, fabrique deux autres bagues identiques à l'originale et les partage à ses trois fils préférés, aimables et obéissants. Ne pouvant concevoir que leur père très aimable pouvait les tromper, après sa mort, les trois fils n'arrivent pas à prouver la vraie bague. Ils se querellent et s'accusent l'un contre l'autre, jurant de démasquer les traîtres et de se venger.

3.2. L'Analyse des bagues comme source de conflit religieux

Lessing ne parle pas d'une simple bague. Il s'agit de la religion et son rôle dans la promotion d'entente parmi les hommes. Selon l'histoire, dans ce chef d'œuvre qui parut en allemand sous le titre *Nathan der Weise* 1779, «quiconque porte la bague» devient vertueux, donc quiconque ne la porte pas n'est pas vertueux, mais pourrait l'être dès qu'un vrai héritier la porte. L'hypothèse est la suivante : Les quiconque ne portent pas la bague ne sont pas tolérants, mais le deviennent lorsque celui qui la porte la porte bien. Porter la bague, c'est alors conformer aux lois de l'harmonie sociale et de la

nature pour une cohésion sociale et une tolérance mutuelle. La religion devient par conséquent, un instrument garant de paix sociale et celui qui «l'opère» doit avoir cette onction, ce charisme. Cependant, en voulant heureusement, mais maladroitement instaurer l'équité, le deuxième père finit par créer la confusion, la division, la rivalité et l'intolérance que le juge conseille de transformer plutôt en bonheur pour les hommes. Il les exhorte à rivaliser pour parer des bagues reçues (la religion), la vertu de la pierre (tolérance et rendant agréable à Dieu et aux hommes). Le problème commence par cette «pieuse faiblesse de transmettre la bague à trois fils aimables et obéissants» (p.50). Les deux nouvelles bagues avaient la puissance de faire plaisir aux fils. Elles diffèrent de celle qui plaît à Dieu, et aux hommes et sont sources d'intolérance, soupçons, domination et désordre. Elles réveillent dans l'homme, la méchanceté, l'infidélité, et créent des problèmes que le juge essaye de résoudre dans la pièce.

3. Le juge éclairé de Lessing face au conflit religieux

Gotthold Lessing utilise cette parabole pour éclairer sa pensée sur la tolérance religieuse. Cette voix retentissante de la littérature allemande du 18^e siècle expose les idéaux des lumières : l'esprit de tolérance, l'humanisme, la raison, la fraternité, l'esprit cosmopolite, et la coexistence pacifique à travers des personnages qui symbolisent des religions. La problématique est que des religions se côtoient et s'affrontent : L'islam, le judaïsme et le christianisme, représentés respectivement par le Sultan Saladin, homme noble et puissant, Nathan, riche juif de bon cœur, et le Patriarche, symbole de l'église chrétienne et du pouvoir pontifical.

Selon Lessing (2006, p.26), «Les musulmans reprochent aux chrétiens de douter et de renier leur fondateur, car il est un homme. Ils leur reprochent aussi leur orgueil, superstition et inhumanité. Pourtant les musulmans pensent que le christ fut un homme si bon car il a pratiqué son enseignement. Mais les chrétiens propagent son nom plus que sa bonté, si bien que son nom cherche à profaner et engloutir les noms de tous les autres hommes bons. . De plus, ils exigent la conversion des musulmans pour marier un chrétien. On dirait qu'ils sont les seuls dont on pouvait attendre l'amour que le créateur a mis dans l'homme et la femme».

Pour se défendre, dit encore G. Lessing (2006.p.36), «les chrétiens accusent plutôt les Juifs d'avoir pratiqué les premiers ce dénigrement car ils se disent le peuple élu et que leur Dieu est le vrai Dieu». Quant aux musulmans, ils n'accusent pas tous les chrétiens, mais ceux qui sont au temple car dit G. Lessing (2006, p.79), «Ils refusent de lâcher l'acre et s'accrochent à leurs privilèges. Pourtant le christianisme tout entier est construit sur le judaïsme».

Le Juif dans toutes ces accusations reste l'homme exploité par les autres (p.47), insulté (p.48), malmené et piégé. Afin de soutirer au Juif l'argent obtenu par son dur labeur, le musulman (Saladin le Sultan) qui est en faillite, le piège avec des questions pouvant déclencher des conflits et émeutes religieux, car il espère le pousser à parler, soit contre l'Islam, soit à se renier, en voulant répondre à cette fameuse question qui explique le titre de l'œuvre : celle de choisir la foi qui serait la plus lumineuse.

En vue de ceci, J. Habermas (2003, p.18) estime, «La tolérance ne commence qu'au-delà de la discrimination, car nous ne pouvons exiger la tolérance qu'après avoir écarté les préjugés au nom desquels une minorité a tout d'abord été opprimée. Ce n'est qu'après avoir surmonté leurs préjugés que Juifs et Musulmans dans Nathan le Sage, éclairés les uns et les autres, découvrent les différences de leurs confessions qui fournissent de «bonnes» raisons à leurs refus de convictions et de pratiques des autres.»

Il parle de l'antisémitisme et de sa défaite. Ceci nous renvoie également à ses raisons motivant le refus de tolérance, l'acceptation de tolérance et tout ce que cela entraîne. Toutefois la réponse à tous ces motifs de tolérance se trouve dans la bague symbolique de Lessing et le verdict du juge. Face à ce dernier, les trois fils deviennent trois trompeurs trompés, avec des fausses bagues.

Le sage juge les accuse d'avoir perdu la vraie bague et d'en avoir fabriqué trois fausses pour couvrir leur crime. Il les conseille d'accepter la situation telle qu'elle se présente car chacun a tout de même reçu la bague du père aimable. Il les exhorte à rivaliser pour parer chacun sa bague de la vertu de la pierre (de plaire à Dieu et aux hommes) et de baigner cette vertu d'un cœur tolérant, des bienfaits et un profond attachement à Dieu, afin que cette vertu se manifeste chez leurs descendances car mille fois mille ans, un homme plus sage que lui jugera.

4. Recha : Symbole de tolérance religieuse

Selon N. Luhmann (1981,p.20), «la société n'est pas une collectivité de personne, mais un processus de communication entre les hommes». Cette communication est une communication homme-homme, Dieu-Homme. Elle présente des complexités sociales que le dialogue seul résout. La religion représente une de ces complexités. Dans Nathan le sage (2006), Recha symbolise l'instrument qui permet de dissoudre cette complexité religieuse. Le contexte de l'œuvre se situe à la première moitié du 18ème siècle, période des «Lumières», dit «Aufklärung»⁽¹⁾. L'homme n'avait pour guide que sa raison qui éveille la vérité, sa conscience morale et qui définit également sa dignité.

Recha, enfant chrétienne, fut recueillie et élevée par Nathan, Juif dont la femme et les sept enfants furent massacrés par les Chrétiens à Geth. . Ce dernier décide de ne plus détester le Chrétiens après qu'une douce voix lui rappelle l'existence de Dieu. Il comble Recha d'amour et l'élève comme sa propre fille, suivant la religion juive.

Un templier chrétien et homme d'une grandeur d'âme la sauve un jour d'un incendie. Malgré la reconnaissance de Nathan et les siens par rapport à cette bonne action, ce sauveur de l'autre confession religieuse refuse de s'associer à eux puisqu'ils sont Juifs. Maintes fois méprisé par le templier, Nathan ne désespère pas et parvient à l'émouvoir lorsqu'il insiste d'embrasser la cicatrice issue du feu qui l'avait brûlé quand il sauvait Recha. Selon Nathan, une larme est tombée là-dessus. Nathan sollicite au templier son manteau, afin que sa fille(Recha) presse aussi ses lèvres sur cette cicatrice en touchant le manteau. Entretemps, le templier tombe amoureux de Recha, mais finit par découvrir qu'elle est une chrétienne recueillie et élevée par un Juif. Plein de rage, il décrit Nathan comme, «un loup dans la peau du mouton philosophe».(p.72).

Selon le templier, Nathan a désorienté une chrétienne. Désorienter la foi d'un chrétien est : «un sacrilège qui mérite une punition selon les lois pontificales». (p.66). Toutefois, la raison commence à l'emporter sur la passion et le devoir lorsque le sultan Saladin commence à mépriser sa décision de venger Recha. Le templier commence à ressentir qu'il avait mal agit en voulant faire tuer Nathan pour avoir été juste et bon père à une

chrétienne. Finalement, il comprend que le sang seul ne fait pas un père, l'amour d'un autre peut faire un père. (p.94). Le templier, ainsi que Nathan et le sultan pensent comme des hommes de cœur. A cet égard ,

G. Lessing (2006, p.35), affirme, «Je sais comment pensent les hommes de cœur ; je sais que tous les pays portent des hommes de cœur....La seule différence entre ces hommes est celle de couleur, de vêtement, de figure ; différence de peu d'importance.».

D'après Nathan, donc G. Lessing (2006, p.81)», Recha est l'âme créée et élevée pour être le joyau de toute famille et croyance.». Elle symbolise la religion que les peuples essayent de sauvegarder dans le monde, mais qui se multiplie plutôt et crée des tiraillements et intolérances parmi les hommes. Sauver Recha, et par extension, la religion, est-ce sauver l'être humain ? Et quand bien même elle soit sauve, pourquoi toujours des divisions et intolérances parmi les hommes ?

En effet, Habermas trouve que l'intolérance inhérente à toute tolérance limitative ne semble pas complètement disparaître parce que l'univers de la liberté religieuse est érigé en droit fondamental et ceci semble resurgir au cœur même de l'Etat constitutionnel démocratique. L'Etat est confronté aussi par les ennemis de la constitution. Devant une désobéissance civile reconnue par le droit, l'Etat est obligé de tracer une frontière entre un rapport tolérant et un rapport auto destructeur à des dissidents dont l'attitude peut être équivoque. Le pluralisme d'une vision du monde est à l'origine de tout ceci. Cette frontière tracée par l'Etat, confrontée par des ennemis et incapable d'établir toute seule la tolérance envisagée, nécessite donc un support qui émane de l'âme et du cœur de l'homme.

4. L'homme comme une loi en soi : l'amour qui émane du cœur

4.1. La loi du cœur

Par nature, l'homme est une loi en soi, il a une conscience, il a des intuitions, il est créé dans lui, cette force qui le contraint à être bon et à avoir des remords après une erreur. Cette force représente une loi gravée dans son cœur comme la parure sur la bague vertueuse de Lessing. Dans la Bible (Romains 2 : 12-13 et 25, p.171), cette loi du cœur est très claire :

«Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu ; mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés, Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi- eux qui n'ont pas la loi- ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs ; leurs conscience en rend témoignage, et leurs raisonnements les accusent ou défendent tour à tour.....Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseigne pas toi-même !...Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences ;.... Le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre».

4.2. La religion : un parti politique

Aujourd'hui. Les hommes pratiquent les religions externes caractérisées par l'hypocrisie des soutanes, des croix, des robes et non la religion interne bâtie par le sang rouge qui coule dans les veines humaines, celle capable de provoquer la tolérance parmi les hommes, la religion du cœur. La religion dit G. Lessing (2006, p.64), «est un parti, et si impartial qu'on se croie dans ce domaine, on finit toujours par ne soutenir, sans le savoir, que la sienne». Selon E. Kant(2019), la religion sans conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. Le templier finit par comprendre et se refuse de se souder à toute la religion, mais plutôt à cette loi érigée par le sang qui coule dans les veines, loi qui bâtit et maintient l'humanité, celle de l'amour du prochain. C'est pourquoi le dénouement de la pièce révèle l'identité des personnages : le père de Recha est le frère du Sultan Saladin qu'on croyait mort à l'Étranger, mais qui durant son séjour, avait épousé une allemande dont le frère fut l'ami du Juif Nathan. Recha et le Templier sont donc liés par le sang.⁽²⁾ Des forces extérieures (culturelles, politiques et sociales) nourrissent donc cette religion innée et bâtie dans l'homme, du mal et la poussent au bord de l'extrémisme, créant par conséquent, un trafic de convulsion religieuse qui blesse l'humanité, à savoir l'intolérance religieuse.

Conclusion

L'homme a une volonté qui se cache toujours derrière un rideau. Dans sa vie sociale, l'Etat représente le rideau par lequel on décèle ses pensées et croyances. Dans *Nathan le Sage*, l'autorité étatique s'incarne dans Saladin et

le Patriarche, qui tous les deux, incarnent la loi, l'autorité et l'autocratie et chez qui Nathan a éveillé une vertu restée jusque lors passive dans leurs êtres, la tolérance, vertu qui fait briller l'humanité, et qui nous rappelle notre essence d'homme sans bagages car personne ne naît avec la croix, la soutane, le voile ou le chapelet. Les hommes, des nés nus sans bagages, ont transformé la religion en bagages, jougs et monstres qui malheureusement, les hantent aujourd'hui et créent plutôt du mal. Le terrorisme, l'extrémisme, la pédophilie, la corruption, les meurtres etc., figurent parmi les crimes religieux auxquels les hommes se sont engagés et qu'ils doivent détruire. Ils ont remplacé la douce communication entre l'homme et l'être suprême par des doctrines meurtrières et conflictuelles. Et comme le suggère bien la parabole de Lessing, au commencement, «le cœur» a proposé une bague douce et vertueuse, mais le cerveau en a finalement produit deux autres, qui sont sources de conflits. L'amour n'émane plus désormais du cœur, mais du cerveau et voici la source des intolérances dans le monde. L'homme doit tout seul, résoudre ce problème qu'il a créé. L'homme c'est l'Etat, l'Etat c'est l'homme, il n'est pas un fantôme. Dans une cohabitation de races, cultures, et confessions religieuses différentes, l'Etat a la responsabilité de faire rayonner la paix parmi les membres de la famille humaine en restant neutre. La bague de Lessing représente ainsi cette neutralité de l'Etat qui porte une conscience morale et qui est garant de paix sociale. Et quand bien même il échoue dans ses responsabilités, la solution revient à l'homme qui est appelé à mettre en marche, sa raison comme le juge dans *Nathan le Sage*. Les hommes doivent pratiquer l'humanité des religions et non les politiques et cultures qui s'y enracinent. L'excès de rivalités pour faire régner la bonté est devenu un monstre pour l'humanité. Le mystérieux et l'incompréhensible qui en découlent restent valables pour la reconnaissance de l'être suprême. Toutefois, les fruits de cette relation entre l'homme et Dieu doivent être utiles pour l'humanité. Et comme l'affirme G. Lessing (2006, p.15), «loin d'être un opium⁽³⁾ du peuple, la religion est devenue une bouffonnerie». Mais loin d'être un mystère, la fiction l'explique afin que l'humanité comprenne et agisse selon sa fonction morale fondamentale. Lessing donc sème la graine de la raison dans les âmes.

Notes

- (1) Aufklärung: mot allemand qui correspond au mouvement des lumières du 18eme siècle français; Eclaircissement.
- (2) Le sang a une voix. Il provoque l'enquête, l'entente, l'amour et la pitié. Il pousse le Templier vers la recherche d'une sœur dont il ignorait l'existence.
- (3) Idée Karl Marxienne : instrument qui coagule le raisonnement du peuple et le pousse à la résignation.

Bibliographie

- DERICQUEBOURG, REGIS**, 2013, *Le (mal) traitement des nouveaux hérétiques et ses minorités religieuses*, L'harmattan, Paris.
<http://www.info/revue-citeS-2003-1> page-151-html
- DESCARTES, RENE**, 1673, *Discours de la méthode. Première partie*, Ian Mafre, Leyde.
- DESCARTES, RENE**, 2011, *Discours de la méthode*, Les échos du Maquis, Paris.
- DORTIER, JEAN-FRANCOIS**, 2012, *L'homme cet animal étrange*, Editions Sciences humaines, Paris.
- DURKHEIM, EMILE**, 1912, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, PuF, France.
- HABERMAS, JURGEN**, 2003/1No13, «De la tolérance religieuse aux droits culturels», Trad,Rainer Rochlitz , PuF , pp.151-170
- KANT, EMMANUEL**, 1785, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, J.F. Hartknoch, Riga.
- KANT, EMMANUEL**, 1984, *Critique de la faculté de juger*. Ed : Pléiades ; Vol. II, Gallimard, Paris.
- KANT, EMMANUEL**, 1994, *Fondation de la métaphysique des mœurs*, Trad, Alain Renault , Garnier Flammarion,Paris.

- KANT, EMMANUEL**, 1999, *Anthropologie du Point de vue Pragmatique*, Flammarion, Paris.
- KANT, EMMANUEL**, 2019, *la religion dans les limites de la simple raison*, Flammarion, Paris.
- KANT, EMMANUEL**. 1841, *la religion dans les limites de la simple raison*, 1^{ère} Ed. , Trad. J. Trullard, Librairie Ladrance, Paris.
- LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM**, 1779, *Nathan der Weise*, Voss. Berlin.
- LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM**, 2006, *Nathan le sage*, Trad. Dominique Lurcel, Folio/Théâtre Gallimard, Paris.
- LOUIS SEGOND**, 1979, *La Sainte Bible, Romain 2 : 12-14*. Segond, Genève.
- LUHMANN, NIKLAS**, 1981, *Politische Theorie in Wohlfahrtsstaat*, G. Olzog, Munchen/Wien.
- LUHMANN, NIKLAS**, 2013, *Theory of Society*, Stanford University Press, Stanford.
- MONTAIGNE, M.**, 1580, *Essais I, II*, Simon Millanges, Bordeaux.
- MONTAIGNE, M.**, 1950, *Essais I, II*. Gallimard, Paris.
- PASCAL BLAISE**, 2004, *Pensées*, Liasses I-XV, Folio, Paris.
- PASCAL, BLAISE**, 1670, *Pensées I., Texte 10-11. Chap. XXIII. Grandeur de l'homme*, Port royal, Paris